

CHDPU
CHIRCHIQ DAVLAT
PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

RAQAMLI VA GLOBAL MAKONDA YOSHLAR MA'NAVIYATI: XAVFLAR, IMKONIYATLAR VA ISTIQBOLDAGI YONDASHUVLAR

Ilmiy-amaliy anjuman materiallari
Chirchiq shahri, 2026-yil.

**RAQAMLI TENGSIZLIK VA “TEKNOLOGIK BEGONALASHUV”:
INSON KAPITALI RIVOJLANISHIDAGI TO‘SIQLAR VA ZIDDIYATLAR****Xudoyorova Z.O***NamDU mustaqil izlanuvchisi*

Internetning dastlabki davri har qanday ma'lumotga kirish imkoniyatini e'lon qildi va bizni yirik gazetalar, jurnallar va televideniye tarmoqlarining vositachilaridan ozod qildi, ular biz uchun qaysi yangiliklar eng muhimligini, matbuotda nimalar yoritilishi kerakligini va har qanday voqeani qanday talqin qilishni belgilab berishdi. Demokratiya, fikr erkinligi va xohlagan narsani o'qish va tomosha qilish erkinligi e'lon qilindi. Biroq, axborotga kirishning ko'rinadigan erkinligi aslida axborot resurslariga teng bo'lmagan kirish va ulardan foydalanishni yashiradi. Raqamli tengsizlik ijtimoiy tengsizlikning yangi shakli sifatida paydo bo'lmoqda.

Raqamli tengsizlik XX-asrning oxiridan boshlab ijtimoiy va gumanitar fanlarda o'rganish mavzusiga aylandi. Iqtisodchilar, sotsiologlar, ommaviy axborot vositalari mutaxassislari, demograflar va siyosatshunoslar bu hodisani tahlil qilishda muhim rol o'ynagan (va o'ynashda davom etmoqda). Raqamli tengsizlik iqtisodiy ko'rsatkichlar va sotsiodemografik ma'lumotlar (jinsi, yoshi, irqi, millati, ma'lumoti, kasbi va boshqalar) yordamida o'rganiladi. Masalan, “internetdan foydalanishga sotsiodemografik ko'rsatkichlar ta'sir qiladi: yoshi, ma'lumoti, yashash joyi (katta shahar, shahar tipidagi posyolka, qishloq joyi), lavozimi, bandligi yoki ishsizligi, ma'lumoti va chet tilini bilishi”¹ ta'kidlangan.

Biroq, raqamli tafovut bo'yicha tadqiqotlar asosan empirik va tavsifiydir². Bu hodisani falsafiy tahlili yetishmayapti, bu esa raqamli tengsizlikni nafaqat statistik ma'lumotlar orqali tahlil qilish, balki uni tushunish uchun nazariy asos va konseptual asosni ham taqdim etish imkonini beradi. Raqamli tafovut shaxs va umuman jamiyat rivojlanishiga qanday va qanday yo'llar bilan to'siqlar va tahdidlar yaratishi masalasi hali ham yetarlicha o'rganilmagan.

Raqamli tengsizlik (Digital Divide) — bu jamiyatning turli qatlamlari, mintaqalar yoki davlatlar o'rtasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish imkoniyatlari va ularni ishlatish ko'nikmalaridagi tafovutni ifodalovchi ijtimoiy-iqtisodiy fenomendir. Darhaqiqat, raqamli tengsizlik bu “mamlakatlar, ijtimoiy guruhlar va individual foydalanuvchilarning tarmoq telekommunikatsiya infratuzilmasi, raqamli qurilmalar, xizmatlar va kontentga notekis va tengsiz kirish imkoniyati, bu texnologik, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va individual xususiyatga ega turli sabablar majmuasining natijasi bo'lib, odamlar hayotining barcha

¹ Смирнов А. В. Цифровое общество: теоретическая модель и российская действительность // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2021. – № 1(161). – С.141.

² Добринская Д. Е., Мартыненко Т. С. Возможно ли цифровое равенство? (о книге Я. ван Дейка «Цифровой разрыв») // Социологические исследования. – 2020. – № 10. – С.159.

sohalarida imkoniyatlarini cheklaydi”³.

Inson kapitalini rivojlantirish konsepsiyasida raqamli tengsizlik eng asosiy to'siq sifatida qaraladi, chunki u ijtimoiy stratifikatsiyani (tabaqalanishni) kuchaytiradi.

Avvalo, raqamli tengsizlikning quyidagi darajalarini ajratish mumkin:

- sanoati rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi raqamli tafovutni tavsiflovchi global daraja;
- alohida davlatlar ichidagi turli ijtimoiy-iqtisodiy guruhlar tomonidan axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bilan bog'liq ijtimoiy daraja;
- turli xil foydalanuvchilar tomonidan AKTdan foydalanish bilan bog'liq individual daraja.

An'anaga ko'ra, raqamli tafovut Shimolning boy va rivojlangan mamlakatlari hamda Janubning kambag'al, rivojlanayotgan mamlakatlari o'rtasida mavjud. Masalan, “Xalqaro elektraloqa ittifoqi ma'lumotlariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda internetga ulangan uy xo'jaliklari soni dunyoning boshqa mintaqalariga qaraganda deyarli besh baravar ko'p”⁴.

Global raqamli tengsizlik shakllarining evolyutsiyasi kuzatilmoqda. “Raqamli tengsizlikning birinchi shakli reproduktiv bo'lib, axborot iqtisodiyoti rivojlanishining dastlabki bosqichidagi raqamli tafovutni tavsiflaydi. Raqamli tengsizlikning ikkinchi shakli dinamik raqamli tengsizlik bo'lib, u yuqori darajada yetuk axborot jamiyati sharoitida paydo bo'ladi: ayrim mamlakatlar boshqa mamlakatlarga nisbatan raqobatbardosh ustunliklarga ega bo'lish uchun axborot yutuqlaridan ongli ravishda foydalanadilar”⁵.

Alohida mamlakatlarda raqamli tengsizlikning shakllanishi va ishlashini kuzatuvchi qiziqarli empirik tadqiqotlar mavjud. Raqamli tengsizlik nafaqat ma'lum bir mamlakat ichidagi turli ijtimoiy-iqtisodiy guruhlar o'rtasida, balki bitta mamlakat ichidagi turli mintaqalar o'rtasida ham mavjud. Bunga misol sifatida mamlakatimizdagi hududlar o'rtasida tibbiyot va biotexnologiyada raqamli tafovutning mavjudligini keltirish mumkin.

Tibbiyotda raqamlashtirish, boshqa narsalar qatori, yuqori sifatli tibbiy yordam, tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, diagnostika aniqligi va klinik sinovlarning ishonchligini ta'minlash imkonini beradi⁶. Biroq, ushbu xizmatlarning texnik va texnologik infratuzilmasi mintaqalar bo'yicha notekisligicha qolmoqda. “2018-yildan beri Moskva tibbiy axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha yetakchi bo'lib

³ Вартанова Е. Л., Гладкова А. А. Цифровое неравенство, цифровой капитал, цифровая включенность: динамика теоретических подходов и политических решений // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. – 2021. – № 1. – С.4.

⁴ Добринская Д. Е., Мартыненко Т. С. Перспективы российского информационного общества: уровни цифрового разрыва // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2019. – Т.19, -С.110. № 1. – С. 108–120.

⁵ Шабашев В. А., Щербакова Л. Н. Тенденции цифрового равенства/неравенства в современном мире // Социологические исследования. – 2016. – № 9(389). – С.6.

⁶ Мишон Е. В. Цифровизация медицины и потенциальные угрозы региональному здравоохранению // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. – Вып. 16. – Ч. 2. – М.: ИНИОН РАН, 2021 – С. 681– 683.

kelmoqda... mintaqalar bo'yicha ko'rsatkichlar unchalik ta'sirchan emas"⁷.

Faylasuflar birinchi navbatda raqamli tengsizlikni raqamli jamiyatning asosiy xususiyati sifatida o'rganishga; raqamli tengsizlikning tabiati va sabablarini tahlil qilishga; va raqamli tengsizlikning shaxslar, ijtimoiy institutlar va umuman jamiyat rivojlanishi uchun to'siqlari va oqibatlarini aniqlashga qiziqishadi. Raqamli tengsizlik sohasidagi taniqli mutaxassislardan biri Yan van Deyk 2020-yilda nashr etilgan "Raqamli bo'linish" kitobida quyidagi savollarni qo'yadi: "Raqamli tengsizlik mavjud an'anaviy tengsizlik shakllarini kamaytiradimi?" "Raqamli tengsizlik ijtimoiy tengsizlikning yangi shakllariga olib keladimi?"⁸.

Van Deyk "raqamli tafovut" atamasidan foydalanishni afzal ko'radi, bu atamani u raqamli media vositalariga kirish huquqiga ega bo'lganlar va ulardan foydalanmaydiganlar o'rtasidagi tafovut sifatida belgilaydi⁹. Gollandiyalik sotsiolog raqamli texnologiyalar ko'nikmalari va ulardan foydalanishning ijtimoiy ta'siri bilan qiziqadi. Van Deyk AKTni joriy etishning to'rt bosqichini aniqlaydi: motivatsiya, AKTga jismoniy kirish, raqamli ko'nikmalar va AKTdan foydalanish natijalari¹⁰.

Ijtimoiy-falsafiy adabiyotlarda raqamli tengsizlikning sabablari va tabiati haqidagi g'oyalar o'zgarishga uchramoqda. Nafaqat daromad darajasi, balki ta'lim, yosh, jins, kasb, geografik joylashuv va boshqa omillar ham sabab sifatida aniqlanmoqda. Hozirgi kunda umumiy qabul qilingan yondashuv shundaki, raqamli tengsizlikni har tomonlama va ko'p o'lchovli, "raqamli ko'nikmalar va motivatsiyadagi tengsizlik, raqamli resurslardan foydalanish amaliyotidagi farqlar va ularning hayot imkoniyatlariga ta'siri" sifatida tushunish kerak¹¹.

Biz raqamli tengsizlikni "zamonaviy AKTdan foydalanishning turli imkoniyatlariga ega bo'lish bilan bog'liq yangi turdagi ijtimoiy tabaqalanish" sifatida tushunishni ta'kidlaymiz¹². Bu yerda raqamli tengsizlik, birinchi navbatda, ijtimoiy tabaqalanishning yangi shakllaridan biri sifatida ta'riflanadi va tadqiqotga qiziqish bu hodisani murakkab, ajralmas ijtimoiy hodisa sifatida tahlil qilishga qaratiladi. D.Dobrinskaya va T. Martynenko "internetga jismoniy kirish va AKTdan foydalanish uchun zarur bo'lgan ixtisoslashgan ko'nikmalarni hisobga oladigan va internet resurslariga kirish va ulardan to'liq foydalanish bilan kafolatlangan hayot imkoniyatlarini baholash imkonini beradigan" raqamli tengsizlikning keng qamrovli

⁷ Мишон Е. В. Цифровизация медицины и потенциальные угрозы региональному здравоохранению // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. – Вып. 16. – Ч. 2. – М.: ИНИОН РАН, 2021 – С. 682

⁸ Van Dijk J. (2020) The Digital Divide. Cambridge: Polity Press, 208 p. (In Eng.).

⁹ Van Dijk J. (2020) The Digital Divide. Cambridge: Polity Press, 208 p. (In Eng.).

¹⁰ Добринская Д. Е., Мартыненко Т. С. Возможно ли цифровое равенство? (о книге Я. ван Дейка «Цифровой разрыв») // Социологические исследования. – 2020. – № 10. – С. 158–164.

¹¹ Смирнов А. В. Цифровое общество: теоретическая модель и российская действительность // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2021. – № 1(161). – С.36.

¹² Добринская Д. Е., Мартыненко Т. С. Перспективы российского информационного общества: уровни цифрового разрыва // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2019. – Т. 19, № 1. – С. 109.

modelini ishlab chiqishni taklif qilishadi ¹³.

Shunday qilib, raqamli tengsizlikni o'rganishda bir nechta bosqichlarni aniqlash mumkin. "Raqamli tengsizlikni tadqiq qilishning birinchi bosqichining asosiy tadqiqot yo'nalishi kirish masalasi bo'lgan bo'lsa, ikkinchi bosqich foydalanuvchi ko'nikmalari masalasini aniqlash ifoda etdi... Raqamli tengsizlikni tadqiq qilishning uchinchi bosqichida tadqiqotga e'tibor Internetning rivojlanishi va kirib kelishi natijasida yuzaga kelgan uning yangi shakllarini va ularning jamiyat va shaxslar uchun salbiy oqibatlarini tahlil qilishga qaratildi"¹⁴.

Raqamli tengsizlikni inson kapitali rivojlanishini cheklaydigan texnologiya va ko'nikmalarga kirishdagi bo'shliq deyishimiz mumkin. Asosiy to'siqlar qatoriga iqtisodiy omillar, yosh, geografiya (shahar/qishloq) va ko'nikmalarning yetishmasligi kiradi. "Texnologik begonalashuv" foydalanuvchilarni manipulyatsiya qilishda namoyon bo'ladi, bu esa ta'lim va bandlikda yangi ijtimoiy nizolar va tengsizlikni keltirib chiqaradi.

"Texnologik begonalashuv"da jamiyatning bir qismi yuqori texnologiyalar bilan uyg'unlashsa, ikkinchi qismi texnologiyani "yot" va "xavfli" deb qabul qila boshlaydi.

Endi texnologik begonalashuvni falsafiy mohiyati yoritib berishga harakat qilamiz. Yuqori texnologiyalarning jadal kirib kelishi inson va uning faoliyat vositalari o'rtasidagi masofaning uzilishiga, ya'ni "texnologik begonalashuv" (technological alienation)ga sabab bo'lmoqda. Bu holatda inson texnologiyaning subyektini emas, balki uning algoritmik qo'shimchasiga aylanib qoladi.

Begonalashuv natijasida inson kapitalining ijodiy mohiyati "funktional robotlashuv" bilan almashadi. Martin Xaydegger ta'biri bilan aytganda, texnika insonni "mavjud zaxira" (Bestand) sifatida ko'ra boshlaydi. Ya'ni, "texnika insonni shunchalik egallab oladiki, u endi dunyoni va o'zini faqat texnologik parametrlar orqali anglay boshlaydi. Bu inson kapitalining ma'naviy ildizlaridan uzilishiga olib keladi"¹⁵.

Texnologik begonalashuv - bu mehnat, texnologiya va raqamli vositalar natijalari shaxs ustidan hukmronlik qiluvchi mustaqil kuchga aylanadigan jarayon. Bu ishlab chiqarish ustidan nazoratni yo'qotishga, mehnatning insoniylashtirilmasligiga va ijtimoiy izolyatsiyaga olib keladi, ishchini yaratuvchidan texnologik jarayonda shunchaki obyektga aylantiradi.

"Texnologik begonalashuv" fenomeni va uning inson mohiyatiga ta'siri masalasi klassik falsafadan zamonaviy raqamli antropologiyagacha bo'lgan davrda eng dolzarb muammolardan biri bo'lib kelmoqda.

"Texnologik begonalashuv" fenomeni va inson mohiyatining transformatsiyasi. Falsafiy ma'noda begonalashuv (alienation) — inson tomonidan

¹³ Добринская Д. Е., Мартыненко Т. С. Перспективы российского информационного общества: уровни цифрового разрыва // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2019. – Т. 19, № 1. – С. 117.

¹⁴ Вартанова Е. Л., Гладкова А. А. Цифровое неравенство, цифровой капитал, цифровая включенность: динамика теоретических подходов и политических решений // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. – 2021. – № 1. – С.8.

¹⁵ Heidegger, M. (1977). *The Question Concerning Technology*. Harper & Row.

yaratilgan vositalarning (texnikaning) uning ustidan hukmron kuchga aylanishidir. Raqamlashish davrida bu jarayon yangi ontologik sifat kasb etmoqda.

Frankfurt maktabi yondashuvi (H. Markuze). Texnologiya insonni “bir o‘lchamli” qilib qo‘yadi. Inson texnikaning ijodkori bo‘lishdan to‘xtab, uning algoritmik tizimidagi funksiyaga aylanadi. H.Markuze fikricha, “texnologik borliq nafaqat tabiatni, balki inson ongini ham o‘zlashtiradi. Begonalashuv shundaki, inson o‘z ehtiyojlari va tanlovlarini texnika belgilab berayotganini anglamay qoladi”¹⁶.

H.Markuzening ushbu konseptual fikri uning eng mashhur va XX asr ijtimoiy falsafasiga katta ta’sir ko‘rsatgan asaridan olingan. Olim ushbu asarida “texnologik determinizm” muammosini o‘rtaga tashlaydi. Uning fikricha: texnologiya nafaqat ishlab chiqarishni, balki insonning istaklarini ham boshqaradi. Inson o‘zi xohlayotgan narsani aslida “texnologik tizim” unga singdirganini anglamay qoladi.

Inson tanqidiy fikrlash qobiliyatini yo‘qotadi va faqat mavjud texnologik-iqtisodiy tizimni qo‘llab-quvvatlovchi “bir o‘lchamli” mavjudotga aylanadi. H.Markuzening ushbu fikrini Manuel Kastelsning “raqamli kapitalizmdagi stress” haqidagi fikri bilan bog‘lab, texnologik begonalashuvning tarixiy evolyutsiyasini (industrial davrdan raqamli davrgacha) ko‘rsatib berish mumkin.

Xaydeggercha yondashuv. Texnika — bu shunchaki asbob emas, balki dunyoni anglash usulidir. Xavf shundaki, inson borliqni faqat “foydali resurs” sifatida ko‘ra boshlaydi va o‘z mohiyatidan uziladi. “Texnika insonni “mavjud zaxira”ga aylantiradi. Inson endi dunyoning markazi emas, balki texnologik jarayonning bir qismidir”¹⁷.

M. Xaydeggerning texnika falsafasiga oid qarashlari raqamli transformatsiya davrida inson kapitalining maqomini qayta anglash uchun eng muhim fundamental poydevorlardan biri hisoblanadi. Uning ilmiy yangiligi shundaki, u texnikani shunchaki “instrumental” (asbob) yoki “antropologik” (inson faoliyati) kategoriyasidan chiqarib, uni ontologik darajaga ko‘taradi.

M.Xaydegger ta’kidlagan “mavjud zahira” tushunchasi inson kapitalining ma’naviy negizlariga bevosita tahdid soladi. Inson texnikaning markazi (subyekti) bo‘lishdan to‘xtab, texnologik tizimning barqaror ishlashini ta’minlovchi “component”ga aylanadi. Bu yerda M.Xaydegger “xavf” (Gefahr) haqida ogohlantiradi: xavf texnikaning o‘zida emas, balki insonning borliq bilan bo‘lgan asl, ijodiy va ma’naviy munosabatining yo‘qolishidadir. “Eng katta xavf shundaki, inson borliqning asl mohiyatini unutib, faqat texnikaning buyurtmasiga binoan yashay boshlaydi”¹⁸.

M.Xaydegger faqat xavfni ko‘rsatib qolmay, undan chiqish yo‘lini ham (Gyolderlin she’riyatiga tayangan holda) taklif etadi: “Xavf bor joyda, qutqaruvchi kuch ham o‘sadi”. Bunda qutqaruvchi kuch — bu texnikadan voz kechish emas, balki uning mohiyatini “anglash” (Poiesis). Inson kapitalini rivojlantirishda M.Xaydeggercha yondashuv shuni anglatadiki, biz talabalarga nafaqat “texnikadan

¹⁶ Marcuse, H. (1964). *One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*. Boston: Beacon Press. p. 9.

¹⁷ Heidegger, M. (1977). *The Question Concerning Technology and Other Essays*. Trans. William Lovitt. New York: Harper & Row.

¹⁸ Heidegger, M. (1954). *Die Frage nach der Technik*. (Техникага доир савол).

foydalanish"ni (calculative thinking), balki "texnikaning mohiyati va chegaralarini anglash"ni (meditative thinking) o'rgatishimiz kerak. Bu aynan O'zbekistonning PF-21-sonli Farmonidagi "ma'naviy tarbiya"ning raqamli dunyodagi vazifasiga mos keladi.

Xaydeggercha ontologik yondashuv raqamli jamiyatda inson kapitalini rivojlantirishning "instrumental" modelidan "gumanistik" modeliga o'tishni taqozo etadi. Insonni texnologik jarayonning "mavjud zaxirasi" sifatida emas, balki uning ma'naviy mazmunini belgilovchi erkin subyekt sifatida saqlab qolish — zamonaviy ta'lim va tarbiya tizimining eng oliy maqsadi bo'lishi shart.

Zamonaviy globallashtirish sharoitida raqamli tengsizlik (digital divide) shunchaki texnik vositalardan foydalanish imkoniyatining mavjud emasligi emas, balki inson kapitalining degradatsiyasiga olib keluvchi strukturaviy ijtimoiy adolatsizlik sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu fenomen jamiyatni ikkita antipod qatlamga — "info-boylar" (information haves) va "info-kambag'allar" (information have-nots)ga ajratmoqda.

Raqamli tengsizlik inson kapitalining "imkoniyatlar tengligi" tamoyiliga zid kelib, ijtimoiy mobillikni cheklaydi. Bu jarayonda bilimlarni o'zlashtirishning vertikal va gorizontal to'siqlari yuzaga keladi. Shuningdek, "raqamli uzilish — bu jamiyatdagi mavjud ijtimoiy tengsizlikning yangi, texnologik shaklda qayta ishlab chiqilishidir. U iqtisodiy jihatdan zaif qatlamlarni axborot jamiyatining chekkasiga (periferiyasiga) surib chiqaradi"¹⁹.

Shuni aytish kerakki, raqamli uzilish sharoitida iqtisodiy zaif qatlamlarning inson kapitali "statik" holatga tushib qoladi. Ular axborot olish imkoniyatidan mahrum bo'lgani sari, mehnat bozoridagi qiymati pasayib boradi. Muallif ta'kidlaganidek, texnologiya adolat o'rnatmaydi, aksincha, agar davlat tomonidan (masalan, strategik hujjatlar orqali) nazorat qilinmasa, boy va kambag'al o'rtasidagi masofani yanada kengaytiradi.

M.Kastelsning raqamli kapitalizm sharoitida inson kapitalining "tezkor eskirishi" haqidagi qarashlari zamonaviy axborot jamiyatining eng og'riqli nuqtalaridan birini ochib beradi. M.Kastelsning ta'kidlashicha, raqamli iqtisodiyotda texnologiyalarning yangilanish sikli insonning biologik va kognitiv moslashuv imkoniyatlaridan ancha yuqori. Bu esa inson kapitalining "ma'naviy va professional eskirishi" (obsolescence) sur'atini tezlashtiradi. Agar ilgari olingan bilim va malaka insonga butun mehnat faoliyati davomida xizmat qilgan bo'lsa, raqamli kapitalizmga bilimlarning "yarim yemirilish davri" bir necha yilgacha qisqardi. Bu holat insonni doimiy ravishda "quvib yetish" rejimida yashashga majbur qiladi.

Muallif aytgan "doimiy stress" — bu shunchaki psixologik holat emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy beqarorlikning natijasidir. M.Kastels fikricha²⁰, inson o'z malakasining eskirib qolishidan va mehnat bozorida chiqib ketishdan qo'rqib yashaydi. Bu falsafada "texnologik prekariat" (doimiy noaniqlik va himoyasizlikda

¹⁹ Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.

²⁰ Castells, M. (2010). *The Information Age: Economy, Society, and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society*. Oxford: Wiley-Blackwell.; Castells, M. (2009). *Communication Power*. Oxford University Press.

yashovchi qatlam) fenomenini yuzaga keltiradi. Inson o'z mohiyatini emas, balki "texnologik talab"ni qondirish uchun harakat qiladigan funksiyaga aylanadi.

M.Kastelsning begonalashuv haqidagi fikri Markscha klassik begonalashuvning raqamli talqinidir. Raqamli kapitalizm da inson o'z mehnati natijasidan emas, balki o'z shaxsiyati va ijodiy salohiyatidan begonalashadi. Chunki uning kapitali (bilimi va vaqti) doimiy ravishda algoritmlar tomonidan nazorat qilinadi va tizim talabiga ko'ra qayta formatlanadi.

M. Kastelsning ushbu xavotirli prognozini O'zbekistondagi inson kapitalini rivojlantirish strategiyasi kontekstida quyidagicha muvozanatlashtirish mumkin. Raqamli kapitalizmdagi "eskirish" va "stress"ga qarshi eng samarali vosita — bu faqat texnik malakani oshirish emas, balki ma'naviy-axloqiy barqarorlikni (resilience) kuchaytirishdir. Inson kapitalini "eskirmaydigan" qismi - bu uning qadriyatlari, tanqidiy fikrlashi va axloqiy mezonlaridir. Shuningek, O'zbekistondagi "Uzluksiz ma'naviy tarbiya" tizimi insonni ana shu "raqamli stress"dan asrovchi psixologik va ma'naviy "filtr" ekanini ta'kidlab o'tish maqsadga muvofiq.

Ichki (kognitiv va psixologik) ziddiyatlarga diqqat fragmentatsiyasi va "klipli fikrlash" (axborot oqimining haddan tashqari ko'pligi tizimli va chuqur fikrlash qobiliyatini susaytiradi) hamda emotsional intellektning kamayishi (raqamli muloqotning ko'payishi tirik insoniy munosabatlarning qadrsizlanishiga olib keladi) kiritish mumkin.

SHerri Tyorkl "Birgalikda yolg'izlik" asarida quyidagini yozadi: "biz aloqada bo'lish (connectivity) va muloqot qilish (communication) o'rtasidagi farqni yo'qotmoqdamiz. Bu inson kapitalining ma'naviy negizlarini zaiflashtiradi"²¹. SH.Tyorklning "Birgalikda yolg'izlik" (Alone Together) asarida ilgari surilgan ushbu fikri raqamli antropologiya va inson kapitali falsafasi uchun fundamental ahamiyatga ega. Sh.Tyorklning "aloqada bo'lish" va "muloqot qilish" o'rtasidagi dixotomiyasi inson mohiyatining raqamli transformatsiyasini tushunishda muhim metodologik kalit bo'lib xizmat qiladi.

SH.Tyorkl nazarda tutgan "aloqada bo'lish" (connectivity)²² — bu axborot almashinuvining texnik jarayoni bo'lib, u miqdor va tezlik kategoriyalari bilan o'lchanadi. Bunda inson kapitali faqat "tarmoqdagi tugun" sifatida namoyon bo'ladi. "Muloqot qilish" (communication) esa — falsafiy ma'noda ikki ongning uchrashuvi, emotsional rezonans va ma'naviy almashinuvdir.

Muloqotning texnik aloqa darajasiga tushib qolishi inson kapitalining empatik salohiyatini (empathy capital) cheklaydi. Raqamli muhit bizga "muloqot illyuziyasi"ni beradi, ammo bu jarayonda shaxslararo ma'naviy bog'lanishning chuqurligi yo'qoladi.

SH.Tyorklning fikriga ko'ra, inson kapitali faqatgina bilim va ko'nikmalardan iborat emas, balki uning zamirida boshqalar bilan ma'naviy bog'lanish va o'zini anglash qobiliyati yotadi. Doimiy onlayn bo'lish insonda "yolg'iz qolish va o'zini anglash" qobiliyatini susaytiradi. O'zi bilan muloqot qila olmaydigan inson esa

²¹ **Turkle, S.** (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York: Basic Books. p. 271.

²² **Turkle, S.** (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York: Basic Books. -P.271.

boshqalar bilan ham sifatli muloqot qila olmaydi. Ma'naviy negizlar zaiflashganda, inson kapitali “instrumental resurs”ga aylanib qoladi. Bu esa jamiyatda ijtimoiy ishonch (social trust) va ma'naviy birlikning kamayishiga olib keladi.

SH.Tyorklning xavotirlarini O'zbekistonning raqamli transformatsiya sharoitida (Prezident Farmonlari va milliy ma'naviyat konsepsiyalari asosida) quyidagicha muvozanatlashtirish mumkin: raqamli texnologiyalarni inkor etish emas, balki aloqa vositalarini (connectivity) muloqot madaniyatiga (communication) bo'ysundirish. Uzluksiz ma'naviy tarbiya tizimi yoshlarda texnologiyadan foydalanishda “ma'naviy filtr”ni shakllantirishi kerak. Bu filtr aloqaning miqdoriy o'sishini muloqotning sifat ko'rsatkichiga aylantirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, Sh.Tyorkl ta'kidlagan “connectivity” va “communication” o'rtasidagi tafovut inson kapitalining sifat mezonini belgilaydi. Raqamlashgan jamiyatda inson kapitalining raqobatbardoshligi nafaqat global tarmoqlarga ulanishda, balki ushbu aloqalarni ma'naviy-axloqiy mazmun bilan to'ldira olish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Bu esa milliy ta'lim tizimida raqamli etika va emotsional intellektni rivojlantirishni strategik vazifa qilib qo'yadi.

Inson kapitalini ushbu ziddiyatlardan olib chiqish uchun **“Raqamli gumanizm”** paradigmasi taklif etiladi. Yechim — texnikadan voz kechishda emas, balki uning boshqaruvini insonning axloqiy va ma'naviy nazoratiga qaytarishdadir. Bu yerda ““Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish” yilida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari va “O'zbekiston – 2030” strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risida”gi PF-22-sonli Farmonida nazarda tutilgan “uzluksiz ma'naviy tarbiya” mexanizmi²³ texnologiya va ma'naviyat o'rtasidagi muvozanatni ta'minlovchi “kompas” vazifasini o'taydi. Xususan, “Texnologik taraqqiyot va ma'naviy kamolot o'rtasidagi nomutanosiblikni faqat ta'lim va etika sintezi orqali hal qilish mumkin. Inson kapitali nafaqat “bilish”, balki “anglash” kategoriyasiga aylanishi kerak”²⁴.

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlarda belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, raqamli jamiyatda inson kapitali nafaqat “bilish”, balki “anglash” kategoriyasiga aylanishi kerak. Bu esa o'z navbatida ta'lim jarayonida texnologiya va etika sintezini ta'minlashni talab etadi.

“Raqamli gumanizm” (Digital Humanism) - bu texnologiyalar rivojini faqatgina texnik va iqtisodiy samaradorlik emas, balki inson qadr-qimmatini, huquqlari va axloqiy qadriyatlarini asosida yo'naltirish lozimligini ilgari suruvchi zamonaviy falsafiy paradigmadir. Ushbu konsepsiya “texnologiya inson uchun xizmat qilishi kerak, inson texnologiya uchun resurs bo'lmasligi shart” degan fundamental g'oyaga tayanadi.

Raqamli gumanizm inson kapitalini rivojlantirishda quyidagi prinsiplarga tayanadi:

Inson suvereniteti. Qaror qabul qilishning yakuniy bosqichi doimo inson

²³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 16.02.2026 йилдаги “«Маҳаллани ривожлантириш ва жамиятни юксалтириш» йилида устувор йўналишлар бўйича ислохотлар дастурлари ва «Ўзбекистон — 2030» стратегиясини амалга ошириш бўйича давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-22-сонли Фармони / <https://lex.uz/docs/8050787>

²⁴ Ўша манба

nazoratida (human-in-the-loop) bo'lishi kerak. Sun'iy intellekt insonning irodasini siqib chiqarmasligi lozim.

Etik dizayn (Ethics by Design). Axloqiy meyorlar texnologiya yaratilgandan keyin emas, balki uni ishlab chiqish jarayonining boshidayoq tizimga singdirilishi shart.

Demokratiya va shaffoflik. Algoritmilar va katta ma'lumotlar bilan ishlash jarayonlari jamiyat uchun ochiq va tushunarli bo'lishi, manipulyatsiyalardan xoli bo'lishi kerak.

Raqamli transformatsiya davrida inson kapitalining rivojlanishi nafaqat texnologik adaptatsiya, balki "raqamli gumanizm" paradigmasi bilan uzviy bog'liqlikda kechmoqda. Bu sinergiya texnologiyaning instrumental imkoniyatlarini insonning ekzistensial qadriyatlarini bilan muvozanatlashtirishga xizmat qiladi.

Raqamli gumanizm inson kapitalini shunchaki "raqamli ma'lumotlar manbai" yoki "algoritmilar ijrochisi" sifatida emas, balki texnologiyalarni boshqaruvchi va ularga axloqiy mazmun beruvchi oliy subyekt sifatida talqin qiladi.

"Vena raqamli gumanizm deklaratsiyasi" mualliflaridan biri H.Verner fikricha, "raqamli gumanizm — bu texnologiyalar jamiyat va inson huquqlariga mos kelishini ta'minlashdir. Biz texnologiyani shunday loyihalashtirishimiz kerakki, u insonning erkin irodasi va qadr-qimmatini kengaytirsin"²⁵.

Inson kapitalining sifati raqamli gumanizm ta'sirida faqat texnik savodxonlikdan (digital literacy) "raqamli donishmandlik" (digital wisdom) darajasiga ko'tariladi. Bu yerda sinergetik bog'liqlik bilimlarni texnik o'zlashtirish va ularni axloqiy tahlil qilish o'rtasida namoyon bo'ladi.

Luchano Floridi "Axborot etikasi" asarida quyidagicha fikrni ta'kidlaydi, "inson kapitalining raqamli davrdagi eng muhim komponenti — bu uning axloqiy navigatsiyasidir. Etika innovatsiyani to'xtatmaydi, balki uning barqarorligini ta'minlaydi"²⁶

Raqamli gumanizm inson kapitalini "raqamli uzilish" xavfidan himoya qiladi va ijtimoiy adolatni ta'minlovchi raqamli ekotizimni yaratishni taqozo etadi.

Ushbu tahlillarni O'zbekistonning milliy strategiyasi bilan bog'liqligi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlarida belgilangan vazifalar raqamli gumanizm paradigmasiga to'liq mos keladi²⁷. Uzluksiz ma'naviy tarbiya tizimi inson kapitalining "raqamli skeleti"ga "ma'naviy ruh" berish vazifasini bajaradi.

Inson kapitali nafaqat "bilish", balki "anglash" kategoriyasiga aylanishi kerak degan tezis raqamli gumanizmning milliy talqinidir. Bu yerda texnologiya — vosita,

²⁵ Werthner, H., et al. (2022). Perspectives on Digital Humanism. Springer Nature.

²⁶ Floridi, L. (2013). The Ethics of Information. Oxford University Press.

²⁷ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъкамасининг 31.12.2019 йилдаги "Узлуksиз маънавий тарбия концепциясини тасдиqlаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ВМ1059-сон қарори // <https://lex.uz/docs/4676839>; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.10.2020 йилдаги "«Рақамли Ўзбекистон - 2030» стратегиясини тасдиqlаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-6079-сон Фармони // <https://lex.uz/docs/5030957>" Ўзбекистон Республикаси Президентининг 16.02.2026 йилдаги "Мамлакат тараққиётининг 2030 йилгача мўлжалланган устувор йўналишлари доирасида ислохотларни изчил давом эттириш ва янги босқичга олиб чиқишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-21-сон Фармони // <https://lex.uz/docs/8050769>

inson kamoloti esa — oliy maqsaddir.

Raqamli gumanizm va inson kapitali o'rtasidagi sinergetik bog'liqlik quyidagi yangi ilmiy xulosani ilgari suradi: zamonaviy bozorda eng yuqori qiymatga ega inson kapitali — bu faqat texnik ko'nikmaga ega shaxs emas, balki texnologiyalarni insonparvarlashtira oladigan, axloqiy qaror qabul qilish qobiliyatiga ega “raqamli gumanist” mutaxassisdir.

Tadqiqotimizda ushbu paradigma inson kapitalini rivojlantirishning gumanitar modelini ifodalaydi:

Malakadan madaniyatga: Raqamli gumanizm insondan nafaqat kod yozishni yoki tizimlarni boshqarishni, balki ushbu texnologiyalarning ijtimoiy va axloqiy oqibatlarini baholashni talab qiladi.

Begonalashuvga chek qo'yish: U insonni “raqamli proletariat” yoki “ma'lumotlar manbai” bo'lishdan qutqarib, uni ijodiy va axloqiy subyekt maqomiga qaytaradi.

“Raqamli gumanizm — bu texnologiyalarga qarshi chiqish emas, balki texnologiyalarni inson tabiatiga, uning ma'naviy ehtiyojlariga moslashtirish san'atidir. Bu paradigma raqamli asrda inson kapitalining ma'naviy immunitetini ta'minlovchi yagona nazariy qalqondir”²⁸.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2026 yildagi PF-21-sonli Farmon va undagi ma'naviy tarbiya konsepsiyasini xalqaro ilmiy tilda aynan “Raqamli gumanizmning milliy modeli” sifatida talqin qilish mumkin.

“Texnologik begonalashuv” — bu taqdir emas, balki raqamlashishning nazoratsiz bosqichi natijasidir. Inson kapitalini rivojlantirish strategiyasida asosiy urg'u insonni texnikaga moslashtirishga emas, balki texnikani insonning ma'naviy va intellektual ehtiyojlariga bo'ysundirishga qaratilishi lozim.

Raqamli muhitda ma'lumotlarning haddan tashqari ko'pligi (information overload) insonning tizimli fikrlash qobiliyatini susaytiradi.

Edvard Uilson fikricha, “Biz axborot ummonida suzmoqdamiz, ammo donishmandlikka tashnamiz. Raqamli asrda eng katta to'siq — bu texnikaning mukammalligi emas, balki insonning ushbu texnikani axloqiy boshqarishga tayyor emasligidir”²⁹. Albatta, raqamlashtirish ma'lumotlar miqdorini oshiradi, lekin inson kapitalining sifati ushbu ma'lumotlarni “donishmandlikka” (bilim va axloq sinteziga) aylantira olish qobiliyati bilan o'lchanadi. Muallif texnologiya rivojlanishi va insonning axloqiy evolyutsiyasi o'rtasidagi “uzilish” haqida ogohlantiradi.

Edvard Uilson va Luchano Floridining qarashlarini qiyoslash tahlil etamiz. Chunki bu ikki mutafakkir texnologiya va inson munosabatlarini ikki xil, ammo bir-birini to'ldiruvchi nuqtai nazardan tahlil qiladi.

Raqamlashgan jamiyatda inson kapitalining ma'naviy transformatsiyasini tadqiq etishda Edvard Uilsonning “bilimlar uyg'unligi” va Luchano Floridining “axborot etikasi” konsepsiyalari o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni tahlil qilish o'ta muhimdir.

E. Uilsonning “Biz axborot ummonida suzmoqdamiz, ammo donishmandlikka

²⁸ Julian Nida-Rümelin. (2020). *Digitaler Humanismus: Eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz*.

²⁹ Wilson, E. O. (1998). *Consilience: The Unity of Knowledge*. New York: Knopf. p. 294.

tashnamiz” degan fikri raqamli asrda inson kapitali duch kelayotgan birinchi navbatdagi ekzistensial xavfni ochib beradi. Uilsonning fikricha, texnikaning mukammallashuvi insonning axloqiy va kognitiv tayyorgarligidan o‘zib ketgan. Bu yerda biz “antropologik uzilish”ni ko‘ramiz: ma’lumot ko‘p, lekin uni maqsadli va axloqiy yo‘naltiruvchi “donishmandlik” (wisdom) tanqis.

L. Floridi esa E.Uilson tomonidan o‘rtaga tashlangan ushbu axloqiy bo‘shliqni to‘ldirish mexanizmini taklif etadi. Uning “etika texnologiyaning to‘xtatuvchisi emas, balki uning to‘g‘ri yo‘nalishda harakatlanishini ta‘minlovchi rulidir” degan g‘oyasi E.Uilsonning xavotirlariga konstruktiv yechim bo‘lib xizmat qiladi.

Raqamli tengsizlikni bartaraf etish va begonalashuvga chek qo‘yish uchun inson kapitalini rivojlantirishning gumanitar modeli taklif etiladi. Bunda texnologiya insonning maqsadi emas, balki uning ma’naviy va intellektual kamoloti uchun xizmat qiluvchi vosita sifatida qayta talqin qilinadi.

Raqamli tengsizlikni bartaraf etish — inson kapitalini modernizatsiya qilishning bosh shartidir. Manuel Kastels fikricha, “raqamli tengsizlik — bu shunchaki texnologiyaga ega bo‘lmaslik emas, bu kelajakka ega bo‘lmaslikdir. Chunki barcha imkoniyatlar endilikda raqamli makonga ko‘chgan”.

Benjamin Barber ta’kidlashicha, “axborotga bo‘lgan ehtiyoj insonning fundamental huquqiga aylanishi kerak. Raqamli uzilishni bartaraf etmasdan turib, ijtimoiy adolatga erishib bo‘lmaydi”.

Raqamli tengsizlikni kamaytirish — bu faqat iqtisodiy masala emas, balki inson qadrini yuksaltirish va jamiyatda teng imkoniyatlar yaratishdir. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi aynan shu maqsadga, ya’ni har bir fuqaroning inson kapitalini raqamli imkoniyatlar orqali rivojlantirishga yo‘naltirilgan.

1.	Eshchanov, B. RAQAMLI TA'LIM DAVRIDA KELAJAK O'QITUVCHISI MODEL. https://doi.org/10.5281/zenodo.18223733	6
2.	Hayitova, H. ZAMONAVIY TALIM VA FAN RIVOJIDA INTEGRATSIYANING ROLI. https://doi.org/10.5281/zenodo.18223746	10
3.	Sultonova, M. RAQAMLI JAMIYATDA MA'NAVIYAT VA MILLIY QADRIYATLAR. https://doi.org/10.5281/zenodo.18223771	13
4.	Abdiyev, T. SHARQ VA G'ARB FALSAFASI. https://doi.org/10.5281/zenodo.18223780	17
5.	Toshpo'latova, M. "MAMLAKATLAR TANAZZULI" - SIYOSIY HOKIMIYAT, ELITALAR VA IQTISODIY TANAZZUL MEXANIZMI. https://doi.org/10.5281/zenodo.18223805	20
6.	Aliqulova, S. FILMLAR VA OMMAVIY MADANIYAT. https://doi.org/10.5281/zenodo.18223812	23
7.	Soliqulova, S. SHUKRULLO "KAFANSIZ KO'MILGANLAR" ASARI — INSON QADRINING FARYODI. https://doi.org/10.5281/zenodo.18223834	26
8.	Sultonova, S. RAQAMLI VA GLOBAL MAKONDA YOSHLAR MA'NAVIYATI : XAVFLI IMKONIYATLAR VA ISTIQBOLDAGI YONDASHUVLAR. https://doi.org/10.5281/zenodo.18223856	28
9.	Abdusamatov, J. YOSHLAR MA'NAVIY TARBIYASIDA IJTIMOYIY TARMOQLARNING O'RNI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI. https://doi.org/10.5281/zenodo.18223874	37
10.	Saxatov, B. KIBERMAKON ORQALI SODIR BO'LAYOTGAN FIRIBGARLIKLARDAN YOSHLAR HIMOYASI: JINOYAT QIDIRUV TIZIMINING PROFILAKTIK STRATEGIYALARI. https://doi.org/10.5281/zenodo.18223901	42
11.	Abdullayeva, G. AXBOROT MADANIYATI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI. https://doi.org/10.5281/zenodo.18223925	45
12.	Boynazarova, Z. RAQAMLI MAKONDA YOSHLAR MA'NAVIYATI VA AXBOROT XAVFSIZLIGI. https://doi.org/10.5281/zenodo.18223933	47
13.	Mahammadkomilova, R. YOSHLAR NUTQIDA QO'POL SO'ZLAR VA SLANGLARNING KO'PAYISHI HAMDA ULARNING NUTQ MADANIYATIGA TA'SIRI. https://doi.org/10.5281/zenodo.18223946	51
14.	Erdonova, M. OVOZLI NUTQNING LINGVISTIK EKSPERTIZASI: TUSHUNCHA, MOHIYAT VA O'RGANISH METODLARI. https://doi.org/10.5281/zenodo.18223970	55
15.	Jorabayeva, T. RAQAMLI IQTISODIYOTDA KIBERXAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOYIY-HUQUQIY ASOSLARI. https://doi.org/10.5281/zenodo.18223988	62
16.	Razzoqberganova, F. THE ROLE OF READING IN LANGUAGE LEARNING. https://doi.org/10.5281/zenodo.18224010	68
17.	Бобажанов, Д. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ. https://doi.org/10.5281/zenodo.18224033	73
18.	Xudoyorova Z.O RAQAMLI TENGSIZLIK VA "TEXNOLOGIK BEGONALASHUV": INSON KAPITALI RIVOJLANISHIDAGI TO'SIQLAR VA ZIDDIYATLAR https://doi.org/10.5281/zenodo.18265842	80